

KAPALINOVÁ CHROMATOGRRAFIE SLAVÍ DVOJÍ JUBILEUM*

FRANTIŠEK ŠVEC

*Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Česká republika
svecfr@faf.cuni.cz*

Došlo 27.2.26, přijato 11.3.26.

Kapalinová chromatografie je často považována za jednu ze skupiny dnes nejčastěji používaných instrumentálních analytických technik, které následují hned po těch zcela základních, jako je vážení a měření pH. O jejím vývoji, svízelných, které se průběžně řeší, a o možné budoucnosti bylo již širěji pojednáno na jiných místech včetně tohoto časopisu^{1,2}. Tento článek se soustředí na dva protagonisty, Michaila Semjonoviče Cvět a Csabu Horvátha, kteří stojí za pionýrskými pracemi, jež významně posunuly tento obor vpřed a který v letošním roce slaví své „kulatiny“. Jejich výzkumy reprezentovaly „velký skok pro lidstvo“, protože se ukázalo, že chromatografie je mocným nástrojem analytické chemie, bez něhož se dnes již nelze obejít.

Klíčová slova: Cvět, Horváth, historie, kapalinová chromatografie, vysoká účinnost

Obsah

1. M. S. Cvět a geneze kapalinové chromatografie
2. Cílové látky: Rostlinné pigmenty
3. Pomalé akceptování kapalinové chromatografie
4. C. Horváth a nové přístupy
5. Éra vodné mobilní fáze
6. Závěry

1. M. S. Cvět a geneze kapalinové chromatografie

Začněme tím, jak se vlastně kapalinová chromatografie (liquid chromatography, LC) vůbec objevila. Michail Semjonovič Cvět, ruský botanik pracující ve Varšavě, jehož portrét je na obr. 1., přednesl 8. března 1903 v biologické sekci Varšavské společnosti přírodních věd přednášku s názvem „*O nové kategorii adsorpčních jevů a jejich použití v biochemické analýze*“. V ní referoval o svých výzkumech pigmentů extrahovaných z listů stromů, které prováděl v posledních dvou letech a které vedly k vývoji speciální adsorpční techniky. Tu v následujících letech zdokonalil a stala se posléze známou jako chromatografie.

Život se s Cvětem příliš nemazlil. Narodil se v Itálii 14. května 1872 ruským rodičům, kteří tam byli na dovo-

lé. Matka mu zemřela krátce po porodu a s otcem se přestěhoval do Švýcarska. Tam také chodil na střední školu a graduoval na ženevské univerzitě s titulem Ph.D. v roce 1896. Jeho mateřštinou se stala francouzština a rusky se začal učit od svého otce až ve 14 letech. I později se mu vysmívali, že mluví rusky s francouzským přízvukem. Otec mezitím přesídlil do Ruska a Michail ho hned po studiích následoval. Domníval se, že ho s jeho švýcarským doktorátem všude uvítají. Šeredně se však zmýlil.

Obr. 1. Portrét Michaila S. Cvět

V ruském systému mu jeho švýcarský titul nebyl k ničemu, neboť se tam uznávaly pouze tituly získané v Rusku. Ten obdržel z kazaňské univerzity v roce 1901 a záhy nato přijal juniorskou pozici na univerzitě ve Varšavě, která ležela v části Polska tehdy okupované Ruskem. V Polsku zůstal celých 14 let do doby, kdy se musel kvůli první světové válce evakuovat před

* Texty psané v tomto článku kurzívou jsou autorovy vlastní překlady z původních jazyků.

Němci do Nižního Novgorodu s celým Polytechnickým Institutem, kam mezitím přešel. V roce 1917 přijal místo na univerzitě v ruském Tartu (dnes v Estonsku), odkud musel opět před německou okupací uprchnout. V roce 1918 se pak stal profesorem na Voroněžské státní univerzitě, kde rok poté 26. března 1919 ve věku 47 let umřel.

2. Cílové látky: Rostlinné pigmenty

Cvětova posedlost rostlinnými pigmenty, zejména pak chlorofylem, začíná již jeho doktorským studiem v Kazani. Tyto pigmenty se také staly předmětem jeho Ph.D. disertační práce. Záhy zjistil, že extrakty z listů se liší podle toho, jaké rozpouštědlo použil. Polární ethanol či aceton extrahovaly téměř všechny rozpustné komponenty. Naproti tomu, nepolární rozpouštědla, jako byl petrolether (C_5 a C_6 frakce ropy s bodem varu okolo $35\text{ }^\circ\text{C}$) nebo ligroin (C_7 – C_{11} alkany s bodem varu 60 – $110\text{ }^\circ\text{C}$) rozpouštěly pouze karotenoidy, ale nikoliv chlorofyl.

Aby mohl jednotlivé součásti bohaté směsi látek od sebe oddělit a popsat, sestavil zařízení umožňující jejich separaci, které je vidět vpravo na obr. 2. Písemná verze varšavské přednášky z roku 1903 zmíněné výše pak byla publikována až o dva roky později ve sborníku Společnosti přírodních věd. Protože ruský jazyk, v němž byla publikace napsána, nebyl ve světě příliš používaný, informace se prakticky nerozšířila. Takže širší vědecká komunita se o nové metodě dozvěděla až ze dvou článků, které vyšly v časopise *Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft* v roce 1906 v němčině, tedy v jednom ze široce používaných vědeckých jazyků začátku minulého století. V první publikaci s názvem *Fyzikálně-chemické studie chlorofylu. Adsorpce. (Physikalisch-chemische Studien über das Chlorophyll. Die Adsorptionen)*³ Cvět napsal: „Existuje určitá adsorpční sekvence, podle které se látky mohou vzájemně vytlačovat. Na tomto zákoně je založena následující důležitá aplikace. Když se roztok chlorofylu v petroletheru filtruje přes kolonu adsorbentu ..., pak se pigmenty oddělují shora dolů v jednotlivých barevných zónách na základě této adsorpční sekvence, podle níž pigmenty, které jsou adsorbovány silněji, vytlačí ty, jež jsou zadržovány slaběji. Toto oddělení bude prakticky úplné, pokud se po průchodu extraktu pigmentu kolonou adsorbentu tento promyje čistým rozpouštědlem. Stejně jako světelné paprsky ve spektru se různé složky směsi pigmentů zákonitě oddělují a lze je tak kvalitativně a kvantitativně stanovit.“ Cvět pak dále pronáší své věhlasné prohlášení o názvu nové techniky: „Tuto preparaci nazývám chromatogramem a odpovídající metodu chromatografickou metodou.“ Název vznikl spojením řeckých slov chroma (barva) a graphein (psát). Občas se spekuluje, že do tohoto názvu vtípně zakomponoval své jméno, protože slovo cvět (цвет) v ruštině znamená též barva.

Zatímco v prvním článku Cvět diskutoval spíše obecné podmínky jeho nové separační metody, bližší experimentální detaily popsal ve své druhé publikaci vydané téhož roku pod názvem *Adsorpční analýza a chromatografická metoda. Použití na chemii chlorofylů. (Adsorptionsanalyse und chromatographische Methode. Anwendung auf die Chemie des Chlorophylls)*⁴.

V této publikaci podrobně popsal přípravu vzorků a použití skleněných kolonek naplněných předsušeným uhlíčanem vápenatým jako stacionární fází. Zmiňuje, že jako sorbent lze úspěšně použít i sacharosu. K docílení separace použil sirouhlík jako fázi mobilní. Detekce byla vizuální. Obr. 2 zobrazuje poslední stránku jeho publikace znázorňující použité zařízení. Za pozornost stojí roubík v levém horním rohu, v němž jsou dobře vidět pásy rozdělených chlorofylů a xantofylů. Protože barevný tisk nebyl k dispozici, Cvět popisuje barvy jednotlivých pásů v textu. Po skončení separace byla kapalná fáze z kolonky odstraněna tlakem vzduchu, sloupec stacionární fáze vysunut a jednotlivé vrstvy od sebe nožem odděleny. Látky následně extrahované z jednotlivých vrstev byly charakterizovány spektrálně.

Na základě těchto dvou publikací je rok 1906 považován za oficiální rok zrození kapalinové chromatografie. Je s ním tudíž spojeno výše zmíněné letošní první chromatografické jubileum. Cvět posléze publikoval ještě mnohé články a své výzkumy shrnul do rusky napsané knihy

Obr. 2. Poslední stránka článku M. S. Cvěta zobrazující jeho zařízení pro kapalinovou chromatografii, některé jeho díly a roubík stacionární fáze s rozdělenými chlorofyly a xantofyly⁴

s názvem *Chromofyly v rostlinném a živočišném světě*, kterou podal jako podklad k udělení titulu Doktor věd⁵. Za ni pak také obdržel v roce 1911 prestižní Achmatovovu premii 1000 rublů od Ruské akademie věd. Za zmínku ještě stojí, že Cvět byl v roce 1918 navržen holandským vědcem Von Viesselighem na Nobelovu cenu v oblasti chemie za práce o chlorofylu a dalších pigmentech. Tě se však nedočkal, neboť na začátku následujícího roku zemřel.

Jak lze očekávat, záhy se našli oponenti, kteří Cvěta a jeho novou metodu kritizovali. Mezi nejzarputilejší patřil Polák Leon Marchewski a Němec Richard Willstätter. První, který nic závažného v oblasti rostlinných pigmentů neudělal, napsal, že: „... jednoduchý filtrační experiment nestačí Cvětovi k tomu, aby se vyšíhl na úroveň reformátora chemie chlorofylu“ (cit.⁶). Willstätter, který v roce 1915 obdržel Nobelovu cenu za výzkum chlorofylu, zapochyboval, že chromatografie představuje zvláštní cestu studia pigmentů, protože v jejich koloně docházelo k chemickým změnám⁷. Richard Kuhn, Willstätterův žák, po téměř 50 letech ale připustil, že v jejich separačních experimentech laboratorní asistent použil nesprávný sorbent, což mohlo být zdrojem neúspěchu. Podrobný výčet odmítavých stanovisek k Cvětově metodě shrnul Jonathan Livengood⁸.

3. Pomalé akceptování kapalinové chromatografie

Po prvním zveřejnění chromatografické metody se po více jak dvě desetiletí našlo jenom několik málo následovatelů. Těmi byli v časovém sledu Gottfried Kränzlin⁹, Charles Dhéré¹⁰, Leroy Sheldon Palmer¹¹, Kathrine Hope Coward¹² a Theodor Lippmaa¹³. Ti všichni použili chromatografii k dělení rostlinných pigmentů a podobných látek. K opravdovému vzkříšení chromatografie však došlo až po 25 letech na univerzitě v Heidelbergu, kde pracoval Edgar Lederer ve skupině Richarda Kuhna na problematice karotenoidů ve vaječném žloutku¹⁴.

Ve stejné době rovněž začaly vznikat i další typy chromatografií lišící se od původní Cvětovy verze, spočívající na systému nepolární kapalně mobilní fáze a pevné polární fáze stacionární, tedy fungující v normálně-fázovém mechanismu (viz výše). Tak se objevily chromatografie tenkovrstvá¹⁵, rozdělovací¹⁶, papírová¹⁷, iontově-výměnná^{18,19}, plynová²⁰ a další, lišící se zejména jednou z výše uvedených fází či interakčním mechanismem. Velké popularity se dočkala zejména chromatografie plynová díky své vysoké účinnosti a rychlosti. Nicméně tato technika vyžaduje, aby analyzované látky byly těkavé, nebo aby je modifikací na těkavé bylo možné převést. To prakticky vylučovalo její použití pro větší či polární molekuly. Ty se však daly analyzovat s použitím kapalinové chromatografie, leč v té době pomalu a s nízkou účinností díky negativnímu vlivu difuze.

Řešení vlivu difuze bylo ve skutečnosti známo již z prací Arthura J. P. Martina a Richarda L. M. Synga týkajících se teorie chromatografie, kteří napsali¹⁶: „*Nejmenší*

výšky teoretického patra by mělo být možné dosáhnout použitím velmi malých částic a vysokého tlakového spádu napříč kolonou.“ V jejich době toho však nešlo dosáhnout, neboť nutné materiály a zařízení nebyly ve čtyřicátých letech minulého století dostupné a situace se nezměnila ani dalších více než 20 let.

Situace se však změnila v šedesátých letech minulého století, kdy již byla k dispozici ucelená teorie plynové chromatografie, a úvahy o vývoji kapalinové chromatografie na vyšší úroveň nabývaly na obrysech. Mezi hlavní pionýry inovované metody patřili abecedně Csaba Horváth, Joseph F. K. Huber, J. Jack Kirkland, Lloyd R. Snyder a R. P. W. Scott.

4. Csaba Horváth a nové přístupy

Za otce nové verze chromatografie je všeobecně považován Horváth (viz obr. 3) díky seminálnímu krátkému sdělení s názvem „*Použití kapalinové iontově-výměnné chromatografie pro separaci organických látek*“ (Use of liquid ion exchange chromatography for the separation of organic compounds), které opublikoval v *Nature* spolu se Seymourem R. Lipskym v roce 1966 (cit.²¹). Odtud tedy ono druhé kulaté výročí spadající do letošního roku. Detaily jejich práce následovaly v článku „*Rychlá kapalinová chromatografie. Výzkum pracovních parametrů a separace nukleotidů na pelikulárních iontoměničích*“ (Fast liquid chromatography. An investigation of operating parameters and the separation of nucleotides on pellicular ion exchangers)²².

Pro tuto metodu byl nejprve použit název vysokotlaková kapalinová chromatografie (High Pressure Liquid Chromatography, HPLC), který se později změnil na nyní všeobecně používaný název vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatography) se stejnou zkratkou HPLC

Ani Horváth podobně jako Cvět nezačínal svůj mladistvý život jednoduše. Narodil se 8. dubna 1930

Obr. 3. Portrét Csaby Horvátha

v maďarském Szolnoku. Magisterský titul v oboru chemické inženýrství se zaměřením na návrh chemických procesů a analytickou chemii získal na Technické univerzitě v Budapešti v roce 1952. O tři roky později obdržel tamtéž doktorát opět v oboru chemické inženýrství za disertační práci na téma separačních procesů a návrhů kolon. Politické bouře kolem maďarské revoluce v říjnu 1956 ho přiměly k odchodu do Německé spolkové republiky, kde nejdříve praco-

val ve firmě Farbwerke Hoechst a v roce 1961 zahájil doktorské studium na Univerzitě J. W. Götheho ve Frankfurtu pod vedením profesora Istvána Halászze, který byl rovněž původem z Maďarska. Horváth v rámci své disertační práce studoval fyzikální chemii a separační vědu se zvláštním důrazem na chromatografickou teorii a technologii kolon. Svůj výzkum zaměřil na metody vedoucí ke zlepšení plynově chromatografických separačních procesů. Soustředil se zejména na zvyšování účinnosti otevřených tubulárních kolon, které připravoval s porézními nebo adsorpčními vrstvami na vnitřní stěně, aby docílil zvětšení velikosti povrchu a účinnosti. Jeho výsledky se ukázaly jako užitečné nejen v plynové chromatografii, ale později také ovlivnily jeho inovace v chromatografii kapalinové. Po získání titulu Ph.D. v oboru fyzikální chemie odešel v roce 1963 do Spojených států amerických. Během svého dvouletého postdoktorandského období na *Harvardské lékařské škole* (Harvard Medical School), konkrétně ve *Fyzikální výzkumné laboratoři Massachusettské všeobecné nemocnice* (Massachusetts General Hospital), která byla přidružená k lékařské škole, se Horváth zabýval problémy analytické separace v biologické chemii. Během tohoto období studoval látky vznikající v biochemických procesech, například produkty ozařování cholesterolu. Zde si také začal uvědomovat, jak chabé jsou stávající metody. Jeho frustrace z primitivního stavu kapalinové chromatografie používané v analýze netěkavých biologických sloučenin jej inspirovala k tomu, aby začal přemýšlet o tom, jak by principy a přístrojové vybavení z plynové chromatografie, v níž měl odborné znalosti, mohly být aplikovány na kapalinovou chromatografii.

Po skončení postdoktorandování přijal Horváth v roce 1964 pozici jako výzkumný pracovník na Katedře medicíny Lékařské fakulty *Yalovy univerzity* (Yale University) ve městě New Haven ve státě Connecticut. Právě zde navrhl a sestavil první moderní vysoce účinný kapalinový chromatografický systém, aby demonstroval proveditelnost a potenciál HPLC v bioseparačních vědách. Nicméně na původním místě nezůstal a v roce 1972 nastoupil na Katedru chemického inženýrství téže univerzity. V letech 1987 až 1993 byl vedoucím této katedry a v roce 1998 byl jmenován profesorem chemického inženýrství. Horváth byl začátkem roku 2004 zvolen členem Národní akademie inženýrství (U.S. National Academy of Engineering) za „*průkopnický přístup ke konceptu kapalinové chromatografie a jeho praktickému využití a za jeho vůdčí roli ve vývoji bioanalytických technik*“. Na své zvolení byl náležitě pyšný, ale dlouho si té cti neužil, neboť několik málo dní po svém zvolení zemřel.

5. Éra vodných mobilních fází

Zatímco normálně-fázový mechanismus se v raných dobách chromatografie dobře hodil pro rozdělování látek rozpustných v nepolárních organických rozpouštědlech, polární organické a bioorganické sloučeniny se v nich nerozpouštějí, a tedy nemohly být ani separovány. Proto

se Horváth vydal jinou cestou. Ve svém krátkém sdělení publikovaném v *Nature*²¹ použil jako stacionární fázi nepravidelné porézní silikátové částice o velikosti 53–63 μm , které znal ze svých dřívějších výzkumů plynové chromatografie, kde se často používaly jako náplně kolon. Samy tyto polární částice ovšem v kapalinové chromatografii ve vodném prostředí aplikovány být nemohly. Proto veškerý dostupný povrch pokryl Horváth vrstvou hydrofobního methyltrioktylammonium chloridu dostupného pod obchodním názvem Aliquat 336. Tuto kolonu zabudoval do svého systému ukázaného na obr. 4 a použil k separacím komponent ze štítné žlázy a ribonukleových kyselin (obr. 5). Jeho první separace jsou z dnešního pohledu pomalé. Při nízkých průtocích vyžadovaly více jak hodinu, což lze nejspíš připsat na vrub dlouhým kolonám (285 a 157 cm). Za povšimnutí ještě stojí, že části přicházející do kontaktu s mobilní fází, která obsahovala kyselinu chlorovodíkovou nebo hydroxid sodný, byly zhotoveny z nerezové oceli a Teflonu, a že pro přípravu svinutých kolon byly použity trubice z polyamidu Nylon se světlostí pouhých 850 μm , tedy prakticky kapiláry.

Horváth si byl jistě vědom, že jeho první experimenty uvedené v předchozí publikaci, byť úspěšné, nebyly příliš dechberoucí. Proto, jak popisuje v následující práci²², změnil celý systém (viz obr. 6). Začal od stacionární fáze, neboť pozoroval, že vlastnosti původně použitých silikátových částic pokrytých kapalným iontoměniččem nebyly příliš trvalé. Proto vyvinul nové stacionární fáze, pro které

Obr. 4. Blokové schéma kapalinového chromatografu sestaveného z částí zhotovených z nerezové oceli, Teflonu a Nylonu²¹. Sestava: 1 – zásobník mobilní fáze, 2 – miničerpadlo, 3 – filtr, 4 – jehlový ventil pro dělení toku, 5 – kapilární kolona, vnitřní průměr 0,1 mm, délka 6 m pro tlumení proudění, 6 – předkolona, 7 – termostatovaný prostor, 8 – tlakoměr, 9 – nástřikový ventil, 10 – silanizovaná polyamidová kolona, 11 – spektrofotometr s 5 μl průtokovou celou, 12 – omezovač průtoků, 13 – kapilární průtokoměr, 14 – kompenzátor základní linie, 15 – mechanický zapisovač (0–1 mV)

Obr. 5. Separace složek ribonukleové kyseliny²¹. Podmínky: kolona: silanizovaná polyamidová kapilára 157 cm dlouhá s 0,85 mm vnitřním průměrem naplněná Chromosorbem P30 o velikosti nepravidelných částic 53–63 μm pokrytými 30 hm.% Aliquatu 336; mobilní fáze: směs 309,8 ml 0,5 mol l^{-1} dihydrogenfosforečnanu draselného a 22,4 ml 1 mol l^{-1} hydroxidu sodného zředěná vodou na 1 dm^3 a nasycená Aliquatem 336 při 30 °C; velikost vzorku 1 nmol složek 1 a 2, 10 nmol složek 3 a 4 v 10 μl mobilní fáze; teplota kolony 50 °C; průtok k šipce 2,0 ml h^{-1} , za šipkou 14,4 ml h^{-1} ; vstupní tlak 3 MPa; detekce při 260 nm; píky: 1 – uridin, 2 – adenosin, 3 – uridin-3',2'-difosfát, 4 – adenosin-3',2'-difosfát

Obr. 6. Blokové schéma kapalinového chromatografu pro separaci v gradientu mobilní fáze²². Sestava: 1 – zásobník na silný eluent, 2 – čerpadlo, 3 – směšovací komora s ohřevem, 4 – magnetické míchadlo, 5 – čerpadlo, 6 – filtr, 7 – tlakoměr, 8 – nástříkový ventil, 9 – kolona, 10 – teplovzdušný termostat, 11 – spektrofotometr s 8 μl průtokovou mikrocelou, 12 – průtokoměr, 13 – expandér stupnice zapisovače, 14 – zapisovač

použil název pelikulární. Tento název vyšel z latinského výrazu *pellicle* používaného v biologii pro tenkou vrstvu. Jejich postup přípravy spočíval v ponoření skleněných kuliček o velikosti 45–53 μm do diethyletherového roztoku styrenu, divinylbenzenu a benzoylperoxidu následovněm odpařením etheru. Kuličky potažené tenkou vrstvou monomerů byly pak suspendovány ve vodě a byla provedena jejich polymerace při teplotě 90 °C. Produkt byl konečně funkcionalizován chloromethylací a po reakci s dimethylbenzylaminem přeměněn na silně bazický kvarterní měnič aniontů (anex). S použitím téměř dvoumetrové kolony naplněné touto stacionární fází pak Horváth separoval 5'-mono-, di- a trifosfosfáty ribonukleosidů cytidinu, uridinu, adenosinu a guanosinu s dobrým rozlišením za zhruba 80 min (obr. 7)²².

Zapomenout nelze ani na produkci komerčních přístrojů aktivovaných Horváthovým vývojem HPLC. Zde nelze nezmínit průkopnickou roli Jamese L. Waterse. Ten již v roce 1963 vyrobil ve své malé dílně v nepoužívané sklepní ženské vazební cele policejní stanice ve Framinghamu, stát Massachusetts, prvních 5 přístrojů GPC-100 pro stanovení distribuce molárních hmotností polymerů. Stavěl přitom na metodě vyvinuté Johnem C. Moorem pojmenované gelová permeační chromatografie (GPC), nyní nazývané vylučovací chromatografií²³. Vzhledem k tomu, že přístroje vyráběné pro GPC zahrnovaly některé součásti, jako např. čerpadlo, detektor, či zapisovač, které se dobře hodily i do zařízení pro HPLC, měl Waters jistý předstih. Již v roce 1968 dal na trh model ALC-100, který zahrnoval kromě součástí z GPC-100 i UV detektor. Protože si vývojáři ve Watersově podniku byli vědomi, že vysokotlaké

Obr. 7. Separace 5'-mono-, di- a trifosfosfátů ribonukleosidů cytidinu, uridinu, adenosinu a guanosinu²². Podmínky: kolona: vnitřní průměr 1 mm, délka 193 cm, pelikulární stacionární fáze sestávající ze sférických skleněných částic o velikosti 45–53 μm s nanosenou vrstvou silně bazického měniče iontů o kapacitě 8 $\mu\text{mol g}^{-1}$, teplota kolony 71 °C; mobilní fáze: lineární gradient koncentrace methanolátu amonného 0,04 až 1,5 mol l^{-1} ve vodě, průtok 12 ml h^{-1} , průtoková rychlost 1 cm s^{-1} , tlak 5,1 MPa; vzorek 0,6–1,5 μg

čerpadlo je v HPLC kritické, vyvinuli nové, pracující s tlaky až 40 MPa, které představili v roce 1973. Na trhu je dodnes.

Ačkoliv Horváth diskutuje pouze použití pelikulární kvarterní anexové stacionární fáze, naznačuje, že podobným způsobem lze připravit i fáze s odlišnou chemií. Horváthův kreativní vývoj a použití pelikulárních fází měly zřejmě za cíl omezit vliv pomalé difuze na přenos hmoty mezi mobilní a stacionární fázi, a tak zrychlit separace. Jeho úvahy byly nejspíš vedeny teorií chromatografie postulované již dříve Martinem a Syngem¹⁶. Ve skutečnosti se tyto fáze staly jakýmsi předvojem dnes populárních povrchově porézních částic, s nimiž záhy po Horváthovi přišel J. Jack Kirkland and Joseph J. DeStefano²⁴. Skutečné renesance však tyto fáze doznaly až na počátku tohoto století, kdy se na trhu objevily kolony plněné tímto typem částic o velikosti 2,7 μm .

6. Závěry

Oslavy 120 let kapalinové chromatografie se soustředí na Michaila S. Cvětě. Ten je považován za průkopníka, jehož práce položila základy kapalinové chromatografie. Zavedením konceptu adsorpční chromatografie na pevných stacionárních fázích a systematickým využitím kolonových technik umožnil selektivní separaci komplexních směsí látek. Jeho inovativní metodologický přístup, založený na fyzikálně-chemických principech retence a rozdělování látek mezi mobilní a stacionární fázi, otevřel cestu k dalšímu rozvoji vysoce účinných chromatografických metod, včetně HPLC a dalších kapalinových separací používaných dnes v chemii, biochemii a farmaceutickém výzkumu. Cvětovo dílo tak představuje historický základ, na kterém stojí moderní chromatografie.

Tu pak zastupuje Csaba Horváth, který před 60 lety sehrál klíčovou roli v transformaci kapalinové chromatografie z jednoduchých pomalých a manuálně náročných metod na moderní HPLC. Díky jeho pionýrskému vývoji přístrojů pracujících s vyšším tlakem, metodologickému zavedení reverzně-fázových separací a systematickému studiu interakcí mezi analyty, stacionárními fázemi (např. C18) a vodně-organickými eluenty se HPLC stala rychlou, univerzálně použitelnou a standardní technikou v analytické chemii. Horváthovo dílo poskytlo nejen teoretický rámec *solvofobní teorii*, ale i praktické nástroje, které umožnily přesné, rychlé a reprodukovatelné separace širokého spektra organických a bioorganických látek. Jeho přínos zcela předefinoval kapalinovou chromatografii a položil základy pro její dnešní rozsáhlé využití např. v chemii, biochemii, farmacii, environmentálních vědách, ale i mnoha dalších oborech. HPLC se tak stala běžnou analytickou technikou.

Tato publikace vznikla za podpory projektem Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, který je spolufinancován Evropskou unií. Na tomto místě chci také poděkovat Leslie S. Ettremu za osobní diskuse v minulosti a za možnost použít některé informace z jeho článků publikovaných většinou v magazínu LC-GC (North America) a z jeho knihy²⁵, které byly velmi cenným zdrojem při psaní tohoto článku. Rovněž Andras Guttman a Imre Molnár si zaslouží moje uznání, že se se mnou rozdělili o řadu zajímavých faktů ze života Csaby Horvátha. Nemohu též nezmínit Pavla Drašara, který pomohl s přípravou kvalitních obrázků z nekvalitních předloh.

LITERATURA

1. Švec F.: Chem. Listy 103, 266 (2009).
2. Švec F.: Chem. Listy 115, 185 (2021).
3. Tswett M. S.: Ber. Dtsch. Botan. Ges. 24, 316 (1906). <https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1906.tb06524.x>.
4. Tswett M. S.: Ber. Dtsch. Botan. Ges. 24, 384 (1906). <https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1906.tb06534.x>.
5. Tswett M. S.: *Хроматофилия в растительном и животном мире*. Karbasnikov Publishers, Varšava 1910.
6. Marchewski L.: Ber. Dtsch. Botan. Ges. 24, 225 (1907). <https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1907.tb06612.x>.
7. Willstätter R., Stoll, A.: *Untersuchung über Chlorophyll: Methoden und Ergebnisse*. Springer Verlag, Berlin 1913. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-49665-3>.
8. Livengood J.: Stud. Hist. Philos. Sci. A 40, 57 (2009). <https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2008.12.003>.
9. Kränzlin G.: Z. Pflanzenkr. 18, 193 (1908).
10. Dhéré C., de Rogowski W.: C. R. Acad. Sci. Paris 155, 653 (1912).
11. Palmer L. S., Eckles C. H.: J. Biol. Chem. 17, 191 (1914).
12. Coward K. H.: Biochem. J. 18, 1114 (1924). <https://doi.org/10.1042/bj0181114>.
13. Lippmaa T.: C. R. Acad. Sci. Paris 182, 867 (1926).
14. Kuhn R., Lederer E.: Naturwissenschaften 19, 306 (1931). <https://doi.org/10.1007/BF01520417>.
15. Izmailov N. A., Shraiber M. S.: Farmatsiya 3, 1 (1938).
16. Martin A. J. P., Syngé R. L. M.: Biochem. J. 35, 1358 (1941). <https://doi.org/10.1042/bj0351358>.
17. Consden R., Gordon A. H., Martin A. J. P.: Biochem. J. 38, 224 (1944). <https://doi.org/10.1042/bj0380224>.
18. Spedding F. H.: Discuss. Faraday Soc. 7, 214 (1949). <https://doi.org/10.1039/DF9490700214>.
19. Tompkins E. R.: Discuss. Faraday Soc. 7, 232 (1949). <https://doi.org/10.1039/DF9490700232>.
20. James A. T., Martin A. J. P.: Biochem. J. 50, 679 (1952). <https://doi.org/10.1042/bj0500679>.

21. Horváth C. G., Lipsky S. R.: *Nature* 211, 748 (1966). <https://doi.org/10.1038/211748a0>.
22. Horváth C. G., Preiss B. A., Lipsky S. R.: *Anal. Chem.* 39, 1422 (1967). <https://doi.org/10.1021/ac60256a003>.
23. Švec F.: *Chem. Listy* 118, 182 (2024). <https://doi.org/10.54779/chl20240182>.
24. Kirkland J. J., DeStefano J. J.: *J. Chromatogr. Sci.* 8, 309 (1970). <https://doi.org/10.1093/chromsci/8.6.309>.
25. Ettre L. S.: *Chapters in the Evolution of Chromatography*. Imperial College Press, London 2008. <https://doi.org/10.1142/P529>.

F. Švec (*Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Hradec Králové, Czech Republic*): **Liquid Chromatography Celebrates a Double Anniversary**

Liquid chromatography (LC) is widely considered as one of the most commonly used instrumental analytical techniques, second only to the most fundamental techniques, such as weighing and pH measurement. The development, current challenges, and future of LC have already been discussed more extensively elsewhere, including in this journal. This article focuses on two protagonists, Mikhail Semyonovich Tsvet and Csaba Horváth, whose groundbreaking works have substantially advanced the field of LC. This year, we are celebrating the significant anniversaries of their publications. Their pioneering research was a "giant leap for mankind" because it demonstrated the power of chromatography as an indispensable tool in analytical chemistry.

Keywords: M. S. Tsvet, C. Horváth, history of chemistry, liquid chromatography, high performance

Acknowledgements

This work was co-funded by the European Union under the project New Technologies for Translational Research in Pharmaceutical Sciences /NETPHARM, project ID CZ.02.01.01/00/22_008/0004607. I would also like to take this opportunity to thank the late Leslie S. Ettre for our past discussions as well as for information from his articles, most of which were published in LC-GC (North America), and from his book. Both served as valuable resources in writing this article. András Guttman and Imre Molnár deserve my gratitude as well for sharing a number of interesting facts about Csaba Horváth's life with me. Finally, I would like to thank Pavel Drašar for creating high-quality images from low-quality source material.

Užití tohoto díla se řídí mezinárodní licencí Creative Commons Attribution License 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs>), která umožňuje neomezené využití, distribuci a kopírování díla pomocí jakéhokoliv média, za podmínky řádného uvedení názvu díla, autorů, zdroje a licence.